

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATI :MUVAFFAQIYATLI ISLOHOTLAR

Abdug‘afforova Ruxshona Azizbek qizi

Namangan davlat pedagogika instituti Xorijiy til va adabiyoti XTA-AU-25 guruh talabasi

Email: lillyruxshona@gmail.com

Ilmiy rahbar: Tillayev Bobomurod

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19454102>

***Annotatsiya:** Maqolada O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining so‘nggi yillardagi islohotlari, yoshlarning bandligini ta‘minlash, tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, ta‘lim va innovatsion loyihalarda ishtirokini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar tahlil qilingan. Shuningdek, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, davlat dasturlari, yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar hamda ularning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan tashabbuslarning ahamiyati yoritilgan. Mazkur islohotlarning natijalari sifatida yoshlarning xalqaro yutuqlari, tadbirkorlik faoliyatidagi o‘shish va bandlik darajasining ortishi ko‘rsatib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yoshlar siyosati, davlat dasturlari, yoshlar bandligi, yosh tadbirkorlar, “O‘zbekiston – 2030”, yoshlar tashabbusi, innovatsiya, startup loyihalar.*

***Аннотация:** В статье анализируются реформы государственной молодежной политики в Узбекистане за последние годы, меры по обеспечению занятости молодежи, поддержке предпринимательской деятельности, расширению участия молодых людей в образовании и инновационных проектах. Освещается значение стратегии «Узбекистан – 2030», государственных программ и инициатив, направленных на повышение социально-экономической активности молодежи. Также показаны результаты проводимых реформ, включая рост предпринимательства среди молодежи, международные достижения и расширение возможностей для самореализации.*

***Ключевые слова:** молодежная политика, государственные программы, занятость молодежи, молодежное предпринимательство, стратегия Узбекистан-2030, инициативы молодежи, инновации, стартапы.*

***Annotation:** The article analyzes recent reforms of the state youth policy in Uzbekistan, focusing on measures aimed at ensuring youth employment, supporting entrepreneurship, and expanding participation in education and innovation. The importance of the “Uzbekistan–2030” strategy, government programs, and initiatives designed to increase the socio-economic activity of young people is highlighted. The study also presents the outcomes of these reforms, including*

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

international achievements of youth, growth in youth entrepreneurship, and improved opportunities for self-realization.

Keywords: *youth policy, government programs, youth employment, youth entrepreneurship, Uzbekistan-2030 strategy, youth initiatives, innovation, startup projects.*

So‘nggi yillarda yurtimizda yoshlarning qobiliyat va iste’dodlarini ro‘yobga chiqarish, tashabbuslarini qo‘llab quvvatlash, huquq va erkinliklarini himoya qilish, bilim olishi va mehnat qilishi uchun barcha zarur sharoitlar yaratish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. O‘tgan davr mobaynida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan qonun va farmonlar yoshlarning bugungi va kelajagi uchun bevosita taalluqli bo‘lib ularni mustaqil fikrlay oladigan, zamonaviy bilim va kasbga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalashga zamin yaratadi. Davlatimiz rahbari yoshlar davlatning “oltin fondi” deb ta’kidlab, yoshlar masalasini davlat siyosati ustuvor yo‘nalishi sifatida belgiladi. Bu yondashuv “O‘zbekiston -2030” strategiyasida yaqqol aks etib, unda belgilangan vazifalar yoshlar manfaatlariga qaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi PF-37-son Farmoni “O‘zbekiston – 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida qabul qilingan bo‘lib, mamlakatning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini amaliyotga tatbiq etishda yoshlarni markaziy o‘ringa qo‘yadigan muhim hujjat hisoblanadi. Farmonda iste’dodli yoshlarni vazirlik va idoralar rahbarlariga birlashtirish, “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasida xorijiy tillar, kibersport va intellektual o‘yinlar bo‘yicha tanlovlarni kuchaytirish, “Yosh tadbirkor” tanlovlari orqali imtiyozli kreditlar ajratish, “Har bir mahalladan ikki nafar dasturchi” dasturi, “Ustoz” maxsus platformasi hamda “Qizlar akademiyasi”ni ishga tushirish kabi aniq maqsadlar qo‘yilgan. Ushbu choralar yoshlarning kasbiy ko‘nikmalarini oshirish, tadbirkorlik faolligini rag‘batlantirish va raqamli iqtisodiyotga jalb qilish orqali ularning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan.

Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yil 1-yanvar holatiga respublika bo‘yicha yoshlar (14-30 yosh) soni 9 630 556 kishini yoki jami aholining 25,7 foizini tashkil etgan. [1] Ularni bandligini ta’minlash, kasb-hunarga yo‘naltirish orqali nafaqat davlat, balki yoshlar manfaatdor bo‘ladi. Shu maqsadda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qarori asosida 2024-yil holatiga ko‘ra Yoshlar daftariga kiritilgan 180 ming nafar yoshga ta’lim, tibbiyot, uy-joy bandlik yo‘nalishlarda 345 milliard so‘mlik yordam ko‘rsatilgan.

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

Yoshlar ishlari agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025-yilda 414 mingdan ortiq yosh bandlik va tadbirkorlik dasturlari orqali qo‘llab-quvvatlangan.

2026-yil 24-fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning yoshlar bilan ochiq muloqotida yosh tadbirkorlarni qo‘llab quvvatlashga doir qaror va farmonlar belgilandi. Unga ko‘ra tizimli va amaliy qo‘llab quvvatlashlar orqali millionlab yoshlarning iqtidor va salohiyatlarini namoyon qilish ko‘zda tutilgan. Jahon fan olimpiadalarida 66 ta oltin, 147 ta kumush, 221 ta bronza qo‘lga kiritdilar TOP universitetlar (Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Cornell va boshqalar) da tahsil olayotgan yigit-qizlar soni 3,5 mingtaga yetdi, xalqaro bozorga chiqqan 63 ta startap loyihalar Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar bozoriga kirib bordi. Yosh sportchilarimiz Jahon arenalarida 720 ta oltin, 671 ta kumush 854 ta bronza medalini sohibi bo‘ldilar. Bularning barchasi yurtimizda yaratilgan imkoniyatlarning samarasi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.[2]

Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan “Kelajak tadbirkori” dasturi, “Yangi avlod tadbirkorlari” tashabbusi, “Yoshlar biznes inkubatori” markazlari, “O‘shish va rivojlanish” (Upshift) loyihalari orqali startap loyihalarni rivojlantirish hamda qo‘llab quvvatlash maqsad qilib belgilangan. O‘zini o‘zi band qilgan yoshlarga 7 yil muddatga 100 milliondan 300 milliongacha kredit berilishi Umumiy hisobda yoshlar tadbirkorligi uchun 200mln dollar ajratilishi e’lon qilindi. Yakka tartibdagi tadbirkor bo‘lib, kamida 20 nafar yoshni ishga olgan, o‘quv markazi tashkil qilgan yosh tadbirkorlarga 7 yil muddatga 5 milliard so‘mgacha imtiyozli kredit beriladi. Servis sohasida yosh xodimlarni ishga olgan tadbirkorlar uchun ijtimoiy soliq 1 foiz qilib belgilandi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati so‘nggi yillarda tubdan yangilandi va davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Prezident farmonlari, qonunlar va amaliy dasturlar orqali yoshlarning bandligini ta’minlash yoshlar tadbirkorligini qo‘llab quvvatlash, iqtidorini ro‘yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratdi. Natijada xalqaro yutuqlar, sport sohasidagi medallar, TOP universitetda ta’lim olayotgan yigit-qizlar soni ortdi. Bu islohotlar O‘zbekistonning barqaror rivojlanishiga mustahkam zamin yaratmoqda va bilimli, mustaqil, tashabbuskor yoshlarni tarbiyalashga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekistonda yoshlar soni qancha? // <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/63005-o-zbekistonda-yoshlar-soni-qancha> [Murojaat qilingan sana: 23.03.2026]
2. Yoshlarning tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha imkoniyatlar belgilandi // <https://president.uz/oz/lists/view/8967> [Murojaat qilingan sana: 22.03.2026]

“Yosh tadqiqotchilar va talabalar ilmiy faoliyatida innovatsiya, integratsiya va zamonaviy ta’lim muammolari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. I son (2026-yil, 1-aprel)

3. Tillayev, B. A. (2025, December). YOSHLAR O‘RTASIDA SPORT VA MADANIY TADBIRLARNING JAMIYATGA TA’SIRI. In Partner conferences of the International Scientific Journal Research Focus (Vol. 1, No. 1, pp. 563-565).